

JOGOS PEDAGÓGICOS: COMO PENSAR ESTRATEGICAMENTE O ENSINO DO PORTUGUÊS EM AMBIENTE ESCOLAR POR MEIO DE UMA METODOLOGIA ATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834412

Ministrante

Dra. Brayna Conceição dos Santos Cardoso (UEPA/UPE)

Resumo: Esta oficina surge da necessidade de estudos que dialoguem entre a teoria e a prática nas aulas de língua portuguesa do ensino básico, à medida que se verifica nas escolas um ensino massivamente conteudista, o que torna a disciplina menos dinâmica e distante das práticas diárias de uso da língua. Assim, como forma de repensar as práticas adotadas pelo professor em sala de aula, sugere-se, como uma possibilidade de ensino, o trabalho com os jogos pedagógicos, visando o estudo dos elementos da linguagem, vistos pelos alunos de modo complexo, como possível forma de criar, recriar e refletir sobre a língua de maneira lúdica, por meio da aprendizagem ativa (PILATI, 2017); uma vez que, com base nas pesquisas de Kishimoto (2011), acredita-se que o lúdico no ambiente escolar possa ser trabalhado como estratégia de aprendizagem. Mais especificamente, serão trabalhados os protocolos de jogos relacionados à prosódia, com montagens de atividades ludopedagógicas que abarcam a consciência fonêmica, o acento prosódico, as segmentações prosódicas, as atitudes e gestos que moldam a prosódia dos diferentes tipos de entoação modal, o reconhecimento da entoação modal, por meio do elemento semiótico, e o reconhecimento da entoação modal com base em sons deslexicalizados.

Palavras-chave: língua portuguesa; práticas; uso da língua; aprendizagem ativa.